

ХИЛЧДИЙН СЭТГЭЛ СУДЛАЛЫН ТАЛААРХ ЕРӨНХИЙ ОЙЛГОЛТ, ХИЛЧИН СЭТГЭЛ СУДЛААЧДАД ТУЛГАМДАЖ БУЙ ЗАРИМ АСУУДЛУУД

AN OVERVIEW OF THE PSYCHOLOGY OF BORDER GUARDS AND KEY CHALLENGES FACED BY BORDER GUARD PSYCHOLOGISTS

Цэргийн сэтгэл судлаач дэд хурандаа Б.ЦЭДЭНДОРЖ, дэслэгч Ц.ЭНХЗАЯА, дэслэгч Б.АХЕРКЕ
Military Psychologist Lieutenant colonel B.TSEENDORJ, Lieutenant TS.ENKHZAYAA, Lieutenant B.AKHERKE

НЭГ. ЦЭРГИЙН СЭТГЭЛ СУДЛАЛ ХИЛ ХАМГААЛАХ БАЙГУУЛЛАГАД

Цэргийн сэтгэл судлал нь цэргийн алба хаагчдыг сургах, байлдааны ажиллагаа явуулахад гарч буй бэрхшээлийг судалдаг. Цэргийн сэтгэл судлал нь ХХ зууны эхэн үед зэвсэгт хүчний бие бүрэлдэхүүнд олон нийтийн судалгааны үеэр тусгай сахилга бат болон үүсэж хөгжсөн.

Цэргийн сэтгэл зүйг судлах зорилгоор бий болгосон анхны үр дүнтэй хэрэгслүүдийн нэг нь Америкийн тэргүүлэх сэтгэл судлаач Роберт Еркесийн боловсруулсан Альфа ба Бета тестүүд юм. Дэлхийн 1-р дайны дараа Еркес АНУ-ын Засгийн газраас залуусын хариу үйлдэл үзүүлэх чадварыг тодорхойлох шалгуурыг боловсруулахаар нэг сая гаруй цэргүүд оролцсон цуврал судалгааг явуулсан байдаг. Үүний үр дүнд тэрээр цэргийн алба хаах хугацааг амжилттай дуусгахад нөлөөлж буй цэргүүдийн оюуны чадварыг тодорхойлох тестүүдийг бий болгож чаджээ. ХХ зууны

хоёрдугаар хагаст зэвсэгт мөргөлдөөний тоо өсөхөд зөвхөн цэргийн ажиллагааны туршлагатай төдийгүй сэтгэл зүйн бааз суурьтай нарийн цар хүрээтэй мэргэжилтэн буюу цэргийн сэтгэл зүйчийг бэлтгэх шаардлага үүссэн байдаг. Орчин үед цэргийн сэтгэл судлал нь цэргийн шинжлэх ухааны бүрэлдэхүүн, сэтгэл судлалын шинжлэх ухааны бие даасан салбар болон хөгжиж байна. Дэлхий дахинаа цэргийн сэтгэл зүйчид дайны талбарт нэрвэгдэгсдэд сэтгэл зүйн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх, алба хаагчдын дунд түрэмгийлэл, хүчирхийлэл үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх, өөрийн сэтгэл зүйг хянан зохицуулах арга зүйг сургах, дэмжих үүргийг гүйцэтгэдэг.

Хил хамгаалах байгууллагад цэргийн сэтгэл судлалын ажил нь Сэтгэл зүйн хангалтын ажлын үндсэн хэсэг болж явагдаж ирсэн бөгөөд хилчдэд албан үүргээ гүйцэтгэх сэтгэл зүйн бэлтгэл олгох, хамт олны өмнө тавигдсан зорилго, зорилтыг амжилттай хэрэгжүүлэх сэтгэл зүйн таатай орчинг бүрдүүлэхэд үйл ажиллагаагаа чиглүүлэн ажиллаж байна.

Цэргийн сэтгэл судлал VS Цэргийн сэтгэл зүйн хангалт

Цэргийн сэтгэл судлал гэж дайн, дайн бүхий цагийн байдал, гэнэтийн онцгой нөхцөл байдал нь цэрэг бие хүний сэтгэл, ухамсарт хэрхэн нөлөөлж буй судалдаг. Цэргийн шинжлэх ухааны бүрэлдэхүүн хэсэг, Сэтгэл судлалын шинжлэх ухааны биеэ даасан салбар шинжлэх ухаан юм.

Цэргийн сэтгэл зүйн хангалт гэдэг нь цэргийн шинжлэх ухаанд хэрэглэгддэг бөгөөд энэ нь байлдааны хангалтын үндсэн төрөл бөгөөд цэрэг бие хүн албан үүрэг гүйцэтгэх сэтгэл зүйн тогтвортой байдлыг хангах, дэмжих, нөхөн сэргээх зорилгоор бүх шатны удирдлага, бүтцийн нэгжүүдээс зохион байгуулж буй үүрэг, зорилго, чиглэл, байр, цаг хугацаа, дараалал, ажиллагаанд оролцож байгаа хүч, хэрэгслүүдээр нь зохицуулсан сэтгэл зүйн болон соён гэгээрүүлэх цогцолбор арга хэмжээ юм.

Монгол Цэргийн албаны өвөрмөц нөхцөлд үүрэг гүйцэтгэж, бүх талын сэтгэл зүйн үйлчилгээг үзүүлж чадах сэтгэл судлаачдын хэрэгцээ өндөр байгааг судалсны үндсэн дээр манай байгууллага 2001 оноос хилийн цэргийн салбарын сэтгэл зүй эрхэлсэн орлогч хэмээх албан тушаалыг бий болгож, 2002 оноос ХЦДС-д “Цэргийн сэтгэл зүйн тэнхим” нээж, анхны элсэлтээ авсан.

Байгууллагын хэмжээнд сэтгэл зүйн ажлыг практикт суурилсан зөвлөмж, аргачлалаар зохион байгуулсаар ирсэн бөгөөд байгууллагын хэмжээнд хилчдийн сэтгэл зүйн онцлог, тулгамдсан асуудлыг шинжлэх ухааны түвшинд судалсан эрдэм шинжилгээ судалгааны ажил, эрдмийн бүтээлүүд ховор байна.

Дээрх нөхцөл байдлыг үнэлсний үндсэн дээр

- Хилчдэд сэтгэл зүйн бэлтгэл олгох, дэмжлэг үзүүлэх, нөхөн сэргээх чиг үүргийг буюу сэтгэл зүйн хангалтын ажлыг “Сэтгэл зүйн хангалтын хэлтэс”-т
- Хил хамгаалах албаны онцлог нь хилчдийн сэтгэл зүйд хэрхэн нөлөөлж байгааг судалж, хилчин хүний сэтгэл зүйн онцлогийг тодорхойлох суурь болон хавсарга судалгааг хэрэгжүүлэх чиг үүргийг буюу цэргийн сэтгэл судлалын ажлыг зохион байгуулахаар эрдэм шинжилгээний шинэ нэгж болон “Хилчдийн сэтгэл судлалын сектор”-ыг 2023 онд байгуулсан. Энэ нь төрийн цэргийн болон хууль сахиулах байгууллагын хэмжээнд эрдэм шинжилгээ судалгааны чиглэлээр байгуулагдсан сэтгэл зүйн анхны төв бөгөөд Монгол Улсад цэргийн сэтгэл судлалыг шинжлэх ухаанчаар хөгжүүлэх анхны алхмуудын нэг гэж хэлж болно.

Сектор нь дунд хугацаандаа дараах ерөнхий чиглэлийг хэрэгжүүлэхээр судалгааны ажлуудыг эхлүүлээд байна.

ХОЁР. ХИЛЧИН СЭТГЭЛ СУДЛААЧДАД ТУЛГАМДАЖ БУЙ ЗАРИМ АСУУДЛУУД

Хил хамгаалах байгууллагын сэтгэл зүйчдийн ажлын туршлага, ажил үүргээ гүйцэтгэх үед тулгарч буй бэрхшээлийг тодорхойлох зорилгоор нийт 27 анги, салбарын 40 сэтгэл зүйчдээс судалгаа авсан.

Судалгаанд хамрагдсан сэтгэл зүйчид Хил хамгаалах байгууллагад 1-27 жил ажилласан бөгөөд сэтгэл зүйчдийн цэрэгтэй ажилласан туршлагыг дараах графикт тусган харуулав.

Цэргийн албанд татагдан ирж буй алба хаагчидтай ажиллах үеийн онцлог, алба хаагчдын сэтгэл зүй, цэргийн албанд хандах байдлын талаар сэтгэл зүйчдийн өгсөн мэдээллийг нэгтгэн үзвэл дараах зүйлс дээр давтамж өндөр гарсан. Үүнд:

- Өмнө нь мансууруулах төрлийн бодис, тамхи хэрэглэдэг байсан;
- Цэргийн албанд явах хүсэл сонирхолгүй, цаг үрсэн алба гэж үздэг;
- Стрессээрхэн зохицуулах, түүнийг хэрхэн даван туулах талаар мэдлэг сул;
- Сэтгэл зүйгээ танин мэдэх чадвар сул;
- Цэргийн албаны бэлтгэл сургуулилтаас шантрах;
- Ар гэрийн шалтгаан \гэр бүлийн хэн нэгэн нь өвчтэй, өр зээл, бага насны хүүхэд г.м \;
- Бага насны сэтгэл зүйн гэмтэл;
- Дарамт шахалт өндөр гэх нийгмийн хандлага;

Дээрх нөхцөлүүдээс гадна алба хаагчдын хуваарилагдах бүс нутаг, анги салбар нь сэтгэл зүйн байдалд тодорхой хэмжээнд нөлөөлөл үзүүлж буйг сэтгэл зүйчид судалгааны явцад мэдээлсэн.

СЭТГЭЛ ЗҮЙЧИЙН АЖЛЫН БАЙРАНД ТУЛГАРЧ БҮЙ АСУУДАЛ БЭРХШЭЭЛ:

Сэтгэл зүйч нэг хугацаат цэргийн алба хаагчтай ажиллах хугацааг 40-60 минутаар тооцсон байдаг ч практик дээр иргэнийг цэргийн албанд татах үед 1 сэтгэл зүйч өдөрт дунджаар 40-100 цэрэг судлах шаардлагатай бөгөөд энэ нь нэг цэргийн судлахад 6-15 минут ногдож байгаа. Энэ нь судалгааны үр дүн гарах боломжгүйг илтгэж байна.

Харин сургалтын төвд нэг цэргийг судлахад зарцуулж буй хугацаа нь 30-60 минут дээр хамгийн өндөр давтамжтай байсан бол “ХЦАХ-тай ажиллах аргачлал”-д тусгагдсан уулзалт судалгааг 7 хоног тутам 50 ХЦАХ-ыг нэг сэтгэл зүйч бүрэн судлахад өдөр бүр 6 цагийг тасралтгүй судалгаанд зарцуулах шаардлага үүсэж байгаа бөгөөд нэг сэтгэл зүйч 50-аас дээш цэрэгтэй ажиллах боломжгүй нь харагдаж байна.

Мөн сэтгэл зүйчийг ажил үүргээ гүйцэтгэх явцад тулгарч буй асуудал бэрхшээлийг тодруулахад дараах агуулга дээр нийтлэг хариултыг өгсөн болно. Үүнд:

- Сэтгэл зүйн зөвлөгөөний өрөө, орчин нөхцөл муу;
- Оношилгооны арга, аргачлал найдвартай биш;
- Нэг алба хаагчид зарцуулах хугацаа бага, нэг сэтгэл зүйч ажиллахад бүрэн судалгаа явуулж боловсруулалтаа хийж амждаггүй.

Сэтгэл зүйн зөвлөгөөний орчин нөхцөл хязгаарлагдмал байдаг тул хувийн нууцлал, итгэлцэл тогтооход сэтгэл зүйчид хүндрэл

учирдаг. Мөн зарим сэтгэл зүйн арга аргачлал нь алба хаагчаас авах мөн үр дүнг боловсруулахад цаг хугацаа их шаардагддаг. Алба хаагчдыг оношлох мөн зөвлөгөө өгөхөд проектив арга, метафор аргыг ашиглах нь практикт элбэг ч уг аргууд нь баталгаат байдал сул байдаг. Мөн ихэнх сэтгэл судлаачид орчин үеийн зөвлөгөө заслын шинэлэг арга техникийг суралцах хүсэлтэй ч ажлын нөхцөл, хангамж, дэмжлэг, сургалтаас шалтгаалан суралцахад нь бэрхшээл үүсэж байна.

Хугацаат цэргийн алба хаагчдын сэтгэл зүйн тогтвортой байдлыг хангах, сэтгэл зүйчдийн ажлын үр дүнг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх ажлыг судалгаанд хамрагдсан сэтгэл зүйчдийн санал болон судлаачдын зөвлөмжтэй хослуулан дэвшүүлбэл.

1. Сэтгэл зүйн судалгаа, сэтгэл зүйн бэлтгэл олгох ажлын цагийг тусад нь гаргаж өгөх;
 2. Сэтгэл зүйч болон сэтгэцийн эмчийн хамтарсан баг гаргах;
 3. Сэтгэл зүйчийн орон тоог нэмэгдүүлэх буюу нэг сэтгэл зүйчид ногдох цэргийн тоог стандартчилах;
 4. Сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх орчин нөхцөлийг сайжруулах;
 5. Сэтгэл зүйн зөвлөгөөний шинэ аргачлалд суралцуулах;
 6. Сэтгэл зүйн оношилгоо үнэлгээний шинэ арга аргачлал нэвтрүүлэх;
 7. Сургалтын төвийн хугацаанд цэрэг судлахад зориулагдсан цаг байдаггүй учир судалгааны цагийг хангалттай тавьж өгөх;
- Дээрх шийдэл нь сэтгэл зүйчдийн ажлын бүтээмж, ажиллах орчин мөн хугацаат цэргийн алба хаагчдын сэтгэл зүй болон алба хаах сэтгэл зүйн бэлтгэлжилтэд эерэг нөлөө үзүүлнэ гэж үзсэн байна.

Хүснэгт 1. Сэтгэл зүйчээр ажилласан туршлага

